

мування ґрунтового некрополя стародавнього Чернігова ми спостерігаємо поєднання, як нових християнських, так і старих місцевих дохристиянських традицій.

Примітки

1. *Моця О. П.* Південна “Руська земля”. – К., 2007. – 264 с.
2. *Моця О. П., Казаков А. Л.* Давньоруський Чернігів. – К. : Стародавній Світ, 2011. – 316 с.
3. *Сухобоков О. В.* “Земля незнаєма”: население бассейна среднего Псла в X–XIII вв. – К. : Аграр Медіа Груп, 2012. – 376 с.
4. *Толочко П. П.* Древняя Русь / П. П. Толочко. – К. : Наукова думка, 1987. – 246 с.

Руденко В. Я.

Завідувач відділу

Новик Т. Г.

Науковий співробітник

Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

АФОНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ БОГОРОДИЧНОГО ПЕЧЕРНОГО МОНАСТІРЯ В ЧЕРНІГОВІ

Під час археологічних досліджень в Антонієвих печерах та інших ранньосередньовічних підземеллях Чернігівського Богородичного Болдиногорського монастиря, заснованого в XI ст. прп. Антонієм Печерським, були зафіксовані поховання, здійснені за стародавнім обрядом, який рідко зустрічається на теренах Давньої Русі. Сутність його складала ексгумація останків похованого з подальшим переміщенням на постійне зберігання до спеціального приміщення – костниці. На сьогодні на території монастиря виявлено три поховальні пам’ятки цього типу.

Найбільш показовим з них є кімнатка, розташована на другому ярусі Антонієвих печер, у просторі між підземними храмами Феодосія Тотемського та Миколи Святоші [4, 42-49]. Це складна в плані підземна споруда, що складається з кількох взаємопов’язаних між собою обсягів різного розміру та конфігурації. На даний час вказаний об’єкт розташований у центрі комплексу Антонієвих печер та не має безпосереднього зв’язку з поверхнею (іл. 1). Однак, дослідження, проведені тут у 1987–1989 рр. дозволяють стверджувати, що в давнину такий зв’язок існував. Вхід до вказаного підземелля був розташований у південному схилі яру навпроти північного входу до наземної церкви Св. Іллі XII ст., яка збереглася до наших днів. Не виключено, що в давньоруський період тут існувала галерея, яка поєднувала печеру та наземний храм. Під час перебудов підземель у XVIII ст. вхід до кімнатки був перекритий цегляним муруванням стіни церкви Феодосія Тотемського. Від цегляної стіни в північному напрямку зафіксовані залишки підземного ходу, який через 5 м переходить у просторе приміщення прямокутних у плані обрисів та грушоподібної форми в перетині (іл. 2). У нижній частині на рівні підлоги, ширина його складає 0,7 м, потім поступово розширюється і сягає у деяких місцях 3 м. Заввишки приміщення 3 м, але, враховуючи вивали ґрунту із склепіння, висота його в давнину була менша приблизно на 0,5 м. У відкосі східної стіни приміщення вирубаний невеликий майданчик, у якому влаштована поховальна яма. У ній було виявлене потрійне поховання. Поховані розташовані один над одним у правильному анатомічному порядку, причому два з них орієнтовані головою на південь, а один – на північ. За стратиграфічними спостереженнями, поховання були здійснені через певний проміжок часу. Речей ні в одному з поховань не виявлено.

Північним боком вказане приміщення примикає до центральної частини об’єму, площа якого близько 20 кв.м. Воно має вертикальні стіни та склепіння, близьке до напівсфери заввишки до 5 м. У західній частині центрального приміщення влаштоване невисоке материкове підвищення з вирубаними заглибленнями завдовжки до 2 м та завширшки до 0,5 м. Навпроти кожного заглиблення у стіні влаштовані напівциркульні ніші. Всі заглиблення заповнені

Іл. 1. План розташування підземних споруд на східному схилі Іллінського яру: 1 – Іллінська церква XII ст. (наземна); 2 – церква Антонія Печерського XVIII ст.; 3 – церква Феодосія Тотемського XVIII ст.; 4 – церква Миколи Святоші XVIII ст.; 5 – храм-кімітірія з костницею XII–XIII ст.; 6 – Нижній ярус Антонієвих печер; 7 – “Підземна церква”; 8 – “Печера схимника” XII–XIV ст.; 9 – “Печера Іова” XII–XIII ст.; 10 – дзвіниця Іллінської церкви XIX ст.; 11 – костниця “на хорах”. (Штрихуванням виділені підземні споруди давньоруського часу)

сліджень наземної Іллінської церкви.

Під час досліджень пам’ятки в її підлозі було виявлено 12 ям різного розміру, більшість з яких можна віднести до влаштованих тут у давнину дерев’яних конструкцій. В одній з ям було знайдено цілий горщик XII – початку XIII ст. з покриттям, в іншій – бронзовий хрестенкопціон [4, 47-48]. Розміри хреста 7,8×4,7 см, лицьова поверхня його прикрашена орнаментом у техніці перегородчастої емалі, має сліди позолоти та ремонту. За аналогіями він датується кінцем XII – 40 рр. XIII ст. [6, 58-59].

Ще одна костниця в Антонієвих печерах розташована в напівзруйнованому стародавньому приміщенні за склепінням притвору церкви Феодосія Тотемського, яке на початку XIX ст. пристосували як хори церкви Феодосія Тотемського (іл. 1). Костниця має вигляд ґрунтової ями прямокутної форми завширшки 0,6 м, завдовжки 1,6 м та завглибшки 0,35 м, яка заповнена хаотичним нагромадженням людських кісток, серед яких було зафіксовано п’ять черепів. Будь-якого речового археологічного матеріалу у костниці знайдено не було [3, 3-4; 5, 28].

Костниця в “Печері Іова” XII–XIV ст. знайдена у 1995 р. Викопана у товщі східного схилу Іллінського яру на відстані 25 м на північний захід від дзвіниці Іллінської церкви, на глибині близько 7 м від поверхні гори (іл. 1). За результатами досліджень можна зробити висновок, що спочатку підземелля складалося з двох вхідних галерей та декількох приміщень, з

хаотично розташованими кістками людей, лише в одній ніші виявлено кістяк у правильному анатомічному порядку. У східній частині підвищення зафіксовано велику кількість уламків жовтої та червоної плінфи. У центрі приміщення виявлено поховальну яму прямокутної форми, розміри якої 2,5×1,1 м, глибина 1,1 м. Вона орієнтована за віссю схід-захід, стінки її укріплені дерев’яними плахами. На дні ями зафіксовано два уламки оброблених пірофілітових плит – у східній та західній частинах, та два уламки трубчастих кісток. У верхній частині заповнення ями виявлено велику кількість фрагментів посуду XII ст., керамічних полив’яних плиток, залізний ніж та уламок скляного браслета. На думку авторів розкопок, таке співвідношення порожньої поховальної ями та заповненої кістками підвищення вказує на наявність обряду ексгумації залишків небіжчика з наступним переміщенням їх до так званої “полиці”, що за ознаками співпадає з визначенням “костниці” християнських некрополів Візантії.

Із східного боку до центрального об’єму примикає ще одне приміщення, орієнтоване за віссю схід-захід, за формою та розмірами подібне до першого описаного. У ньому також виявлено два поховання з кістками в анатомічному порядку, здійснених на вирубаних у відкосах стін майданчиках (іл. 2). Підлога цього приміщення була вкрита товстим шаром вапна, поверх якого були вкладені керамічні полив’яні плитки XII ст., аналогічні тим, які були знайдені під час до-

Пл. 2. План храму-кімнати в Антонієвих печерах

числа яких незруйнованою залишилася тільки т.зв. “келія – костниця”, вхід в яку – 0,40-0,45 м завширшки – розташований на глибині 1,9 м від сучасної денної поверхні тераси з південного боку приміщення. Келія має у плані форму близьку до квадрата із сторонами 1,6 м та 1,55 м, орієнтована довгими стінками за віссю північ – південь. Висота келії (з урахуванням обваленої стелі) дорівнює 2,55 м. Фрагмент обробленої стіни зафіксований на рівні 1,79 м від підлоги. Верхня частина заповнення складалася з пухкого ґрунту, великої кількості людських кісток, які знаходилися в хаотичному стані, та дванадцяти черепів, розташованих під стінами камери. Також були знайдені фрагменти плінфи, керамічна плитка для підлоги з жовтою поливою, аналогічна плиткам з Іллінської церкви і костниці в Антонієвих печерах, та скляний посуд. На східній стіні келії на рівні заповнення кістками виявлене графіті у вигляді рівнобічного хреста із загостреними кінцями, розміри якого 12,5×15,5 см [2, 9].

Наявність у заснованому Антонієм Печерському монастирі подібних поховальних пам’яток (особливо кімнати в Антонієвих печерах) цілком закономірна. Направляючи Антонія на Русь, афонський ігумен благословив його розповсюджувати ідеї афонського життя на нових теренах: “Тож іди назад в Русь, і хай буде на тобі благословення від Святої Гори, бо многі од тебе чорноризцями стануть” [1, 95].

Афонський поховальний обряд добре описаний київським паломником Василем Григоровичем Барським: “...кематар, си есть гробница, в ней же погребаются иноцы. Ту суть неколико келлий, и обитающий в них иноцы, и храм немал; долу мраморы помещен доброзрочно, а под спудом его место праздно, велико, идеже кости самие, от телес оставшиися, и главы иноческий сохраняют. ...по триех или четырех летах, иземши их кости, по закону Святогорскому, и омывши главу вином, и поминание о нем сотвори, приносят и полагают в предреченную гробницу, под основание церковное...” [7, 40-41].

Таким чином, очевидний збіг обрядів. У чернігівському монастирі тіло померлого ченця вкладали в яму із зрубом, де воно знаходилось певний час, після чого кістки переносили на материкове підвищення – “полицю”. Топографічне розташування костниці – її розташування перед північним входом до Іллінської церкви, можливе з’єднання за допомогою дерев’яної галереї, повинна була сприйматися як така, що знаходиться “під основою церкви”.

У своєму первинному вигляді храм-кімнати у чернігівських печерах, вочевидь, використовувався приблизно до середини XII ст., після чого у монастирському житті відбулися певні зміни (зокрема зміна уставу), що відбилося і в поховальній обрядності. Костниця була переобладнана, яма із зрубом засипана, про що свідчить характер заповнення її верхньої частини. Наступні поховання були здійснені в окремих ґрунтових ямах, влаштованих вздовж стін. Також підтвердженням другого періоду функціонування храму-кімнати є наявність цільного кістяка на “полиці”, яка на той момент, вочевидь, не використовувалась за своїм призначенням, і, вірогідно, була засипана. Наявність невеликих костниць на хорах підземної церкви Феодосія та в “печері Іова” також, можливо, пов’язана з переобладнанням храму-кімнати.

У своєму первинному вигляді храм-кімнати у чернігівських печерах, вочевидь, використовувався приблизно до середини XII ст., після чого у монастирському житті відбулися певні зміни (зокрема зміна уставу), що відбилося і в поховальній обрядності. Костниця була переобладнана, яма із зрубом засипана, про що свідчить характер заповнення її верхньої частини. Наступні поховання були здійснені в окремих ґрунтових ямах, влаштованих вздовж стін. Також підтвердженням другого періоду функціонування храму-кімнати є наявність цільного кістяка на “полиці”, яка на той момент, вочевидь, не використовувалась за своїм призначенням, і, вірогідно, була засипана. Наявність невеликих костниць на хорах підземної церкви Феодосія та в “печері Іова” також, можливо, пов’язана з переобладнанням храму-кімнати.

Примітки

1. Літопис Руський / Пер. з давньорус. Л. С. Махновця; відп. ред. О. В. Мишанич. – К.: Дніпро, 1990.
2. Новик Т. Г. Давньоруська келія-костниця біля Антонієвих печер у м. Чернігові // Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія та сучасність. – Чернігів, 1999.
3. НА ІА НАН України. – 1987/129. Руденко В. Я., Кузнецов Г. А. Отчет об охранных археологических исследованиях Троицкого Ильинского пещерного монастырского комплекса в городе Чернигове Черниговской обл.
4. Руденко В. Я. Нововідкритий підземний храм в Антонієвих печерах в Чернігові // Чернігівська старовина. – 1992.
5. Руденко В. Я., Новик Т. Г. Поховальні печерні пам’ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова): Матеріали Дев’ятої Міжнар. наук. конф. (25–27 травня 2011 р.) – К.: НКПІКЗ, 2011.
6. Седова М. В. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.). – М., 1981, – С. 58-59; рис. 80, 19.
7. Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 год. – СПб, 1887. – Ч. 3.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015